

DIZARTRIYA NUTQ NUQSONIGA EGA BO‘LGAN BOLALARNING PEDAGOGIK- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Nizomiy nomidagi O‘MPU Logopediya kafedrasida o‘qituvchisi Raxmatova Dilnavoz A‘zam qizi, 408-guruh talabasi Karimova Malohat Kamoliddin qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19647554>

Annotatsiya Hozirgi kunda dizartriya nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarning pedagogik va psixologik xususiyatlari muammosini o‘rganish dolzarbdir, chunki nutq buzilishlarini o‘z vaqtida bartaraf yetish bolaning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi va keyingi ta’lim uchun muhimdir. Dizartriya nutq nuqsoni bo‘lgan maktabgacha yoshdagi bolalarning pedagogik va psixologik xususiyatlarini o‘rganish ularni bartaraf yetish va tuzatish usullarini ishlab chiqish uchun zarurdir, bu bolaning muvaffaqiyatli moslashishi va uning shaxsiyatini shakllantirish uchun muhimdir. Nutqning yetarlicha rivojlanmagan holatidagi xususiyatlari B.M. Grinshpun, G.I.Jarenkova, N.S.Jukova, R.E.Levina, Ye.M.Mastyukova, S.A.Mironova, N.A.Nikashina, V.K.Orfinskaya, Ye.F.Sobotovich, T.B.Filicheva, G.V.Chirkina, S.N.Shaxovskaya va boshqa tadqiqotchilarning ishlarida bayon etilgan. Hozirgi vaqtda eng keng tarqalgan nutq buzilishlaridan biri yengil darajadagi psevdobulbar dizartriya.

Kalit so‘zlar Dizartriya, olimlar, ta’lim, maktabgacha yosh, bola, nuqson, psixologik, tuzatish, psevdobulbar, miya sensomotor, dinamik, statik, murakkab, tovush

Аннотация В настоящее время является актуальным изучение проблемы педагогических и психологических особенностей детей с дизартрией, поскольку своевременное устранение речевых нарушений важно для успешной социализации ребенка и дальнейшего обучения. Изучение педагогических и психологических особенностей детей дошкольного возраста с дизартрией необходимо для разработки методов их устранения и коррекции, что важно для успешной адаптации ребенка и формирования его личности. Особенности речи при недоразвитом состоянии описаны в трудах Б.М. Гриншпуна, Г.И. Жаренковой, Н.С. Жуковой, Р.Е. Левиной, Е.М. Мاستюковой, С.А. Мироновой, Н.А. Никашиной, В.К. Орфинской, Е.Ф. Собоновича, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, С.Н. Шаховской и других исследователей. В настоящее время одним из наиболее распространенных речевых нарушений является легкая псевдобульбарная дизартрия.

Ключевые слова: Дизартрия, учёные, образование, дошкольный возраст, ребёнок, дефект, психологический, коррекция, псевдобульбарный, мозговой сенсомоторный, динамический, статический, сложный, звуковой

Abstract Currently, it is relevant to study the problem of pedagogical and psychological characteristics of children with dysarthria speech disorder, since timely elimination of speech disorders is important for the successful socialization of the child and further education. The study of pedagogical and psychological characteristics of preschool children with dysarthria speech disorder is necessary to develop methods for their elimination and correction, which is important for the successful adaptation of the child and the formation of his personality. The characteristics of speech in an underdeveloped state are described in the works of B.M. Grinshpun, G.I. Zharenkova, N.S. Zhukova, R.E. Levina, Ye.M. Mastyukova, S.A. Mironova, N.A. Nikashina, V.K. Orfinskaya, Ye.F. Sobotovich, T.B. Filicheva, G.V. Chirkina, S.N. Shakhovskaya and other researchers. Currently, one of the most common speech disorders is mild pseudobulbar dysarthria.

Keywords Dysarthria, scientists, education, preschool age, child, defect, psychological, correction, pseudobulbar, brain sensorimotor, dynamic, static, complex, sound.

Hozirgi kunda dizartriya nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarning pedagogik va psixologik xususiyatlari muammosini o‘rganish dolzarbdir, chunki nutq buzilishlarini o‘z vaqtida bartaraf etish bolaning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuviga va keying ta’lim uchun muhimdir. Dizartriya nutq nuqsoni bo‘lgan maktabgacha yoshidagi bolalarning pedagogik va psixologik xususiyatlarini o‘rganish ularni bartaraf etish va tuzatish usullarini ishlab chiqish uchun zarurdir, bu bolaning muvaffaqiyatli moslashishi va uning shaxsiyatini shakllantirish uchun muhimdir.

Dizartriya nutq nuqsoniga ega bo‘lgan sonining yil sayin tobora ortib borayotgani, shuningdek, nuqson tuzilishi murakkablashayotgani logoped oldiga prosodik buzilishlarni korreksiyalashning yanada samarali metodlarini izlash vazifasini belgilaydi. Dizartriya nutq nuqsonida prosodik buzilishlarni korreksiyalashning zamonaviy texnologiyalarini egallay bilish mutaxassislariga korreksion ta’sirning samaradorligini yanada oshirish imkonini beradi.

M.I.Ippolitova va Ye.M.Mastyukova markaziy asab tizimi shikastlanishining belgilari bolalarda hayotining dastlabki oylaridayoq namoyon bo‘lishini ta’kidlaydilar. Bunday bolalarda vegeto-vistseral buzilishlar, piramidal yetishmovchilik, ortiqcha harakatlanish, sababsiz yig‘lash, doimiy uyqu buzilishlari, yig‘i kuchining zaifligi, so‘rg‘ichni so‘rishning qiyinligi, emish aktining sustligi, ko‘krakdan voz kechish, tomog‘idagi havo yo‘liga biror narsaning tiqilishi, qusish va tez charchash, keyinchalik esa chaynash va yutish jarayonida qiyinchiliklar kuzatiladi (Ye.M. Mastyukova, K.A. Semyonova).

S.S.Lyapidevskiy, S.N.Shaxovskaya va boshqa mualliflar bolalarda nafas olishning buzilishini ta’kidlaydilar. Pseudobulbar dizartriyaning yengil ko‘rinishlarida fonatsiyaga oid buzilishlarning sabablaridan biri nafas olish mushaklarining innervatsiya yetishmovchiligi va ularning tonusining o‘zgarishidir. Ikkinchi sabab esa bosh miya po‘stlog‘i osti va o‘rta miyaning nafas olishni boshqarish funksiyalaridagi buzilishlar bo‘lib, ular nafas olish ritmi va chuqurligining patologik o‘zgarishi hamda artikulyatsiya va nafas olish o‘rtasidagi muvofiqlashtirishning buzilishida namoyon bo‘ladi (V.A.Kiselyova, A.N.Kornev).

Ko‘plab mualliflar bunday bolalarda g‘ul-g‘ullashning o‘ziga xos kechishi, birinchi so‘z va iboralarning kechroq paydo bo‘lishi, lug‘at boyligining sekin kengayishi, uzoq vaqt davomida noaniq talaffuzning saqlanishi ta’kidlaganlar, bu esa ko‘pincha yengil nazalizatsiya, fonatsiya va prosodik buzilishlar bilan birga kelishi qayd etilgan (G.V.Gurovets, S.I.Mayevskaya, R.I.Martinova).

L.O.Badalyan, R.A.Belova-David, Ye.N.Vinarskaya, G.V.Gurovets, M.V.Ippolitova, L.V.Lopatina, R.I.Martinova, Ye.M.Mastyukova, L.V.Melexova, Ye.F.Sobotovich, L.B.Xalilova tadqiqotlarida markaziy asab tizimining organik shikastlanishlari nutq mushaklarining innervatsiyasi buzilishiga, harakat aktining izdan chiqishiga, nutq harakatlarining retseptiv va sensomotor tashkil etishning yetarlicha rivojlanmaganligiga, kinestetik sezgilar yetishmovchiligiga olib kelishi qayd etilgan. Bu esa har qanday harakat aktlarini boshqarishda moslashuvchanlik, xilma-xillik va aniqlikning asosini tashkil etadi. Bunday bolalar o‘z tengdoshlariga nisbatan biroz kechroq buyumlarni ushlab va ushlab turish, o‘tirish, yurish, bir va ikki oyog‘ida sakrash, yugurishni boshlaydilar. Ular odatda somatik jihatdan zaif bo‘lib, tez-tez shamollab turadilar (N.P. Ashixmina, G.V. Gurovets, L.P. Petuxova, S.I. Mayevskaya va boshqalar).

Mazkur toifadagi bolalarda og‘zaki ko‘rsatma bo‘yicha murakkab harakatlar ketma-ketligini mustaqil bajarishda alohida qiyinchiliklar yuzaga keladi (G.V. Gurovets, R.I. Martinova, O.A. Tokareva va boshqalar).

Psevdobulbar dizartriya diagnostika va korreksiyasiga bag’ishlangan ko‘plab tadqiqotlarda artikulyatsion motorikaning yetarli darajada shakllanmaganligi qo‘l kafti va barmoqlarining nozik differensial motorikasi hamda umumiy motorika buzilishlari bilan uyg‘un ravishda namoyon bo‘lishiga e’tibor qaratilgan. Bunda harakatlarning statik va dinamik tashkil etilishi optik-fazoviy koordinatsiyaning buzilishi, harakatlarni tez va ravon takrorlashdagi qiyinchilik yoki imkonsizlik, ortiqcha (fon) harakatlar, perseveratsiyalar va almashtirishlarning mavjudligi bilan tavsiflanadi (G.V. Gurovets, S.I. Mayevskaya, I.I. Mamaychuk va boshqalar).

G.V.Gurovets, L.V.Lopatina, R.I.Martinova, L.V.Melexova va boshqa tadqiqotchilar psevdobulbar dizartriya holatida artikulyatsiya apparati mushaklarining innervatsiya buzilishini til osti nervlari shikastlanishi bilan bog‘lashadi. Bu esa til mushaklarida yengil spastiklik (taranglik) yoki paretiklik (bo‘shashish) ko‘rinishida namoyon bo‘lib, tilning yon tomonga, yuqoriga va oldinga harakatlanishining cheklanishiga, til uchining sustligiga, tilning bir tomonidagi zaiflik va shu bilan birga til orqa qismining ortiqcha taranglashuviga, tilni belgilangan holatda ushlab turish chog‘ida uning beqarorligiga olib keladi.

Til mushaklarining innervatsiyasining buzilishi artikulyatsion harakatlarning farqlanmasligiga, harakat tezligi oshganda til orqa qismining taranglashishiga, mushaklarning tez charchashiga, koordinatsiya buzilishiga va harakatlarning aniqligi yo‘qolishiga olib keladi. Bundan tashqari, bolalarda sinkineziyalar, turli xil giperkinezlar va gipersalivatsiya kuzatiladi (Ye.M. Mastuykova, 1985; Ye.F. Sobotovich, A.F. Chernopolskaya, 1975 va boshqalar).

L.O.Badalyan, G.V.Gurovets, Ye.M.Mastuykova, Ye.F.Sobotovich uch shoxli, til-halqum, sayyor va yuz nervlarining yengil shikastlanishlariga e’tibor qaratib, bu holatlar yumshoq tanglayning qisqarish qobiliyatining yetarli emasligi, tanglayning yengil parezi, burun-lab burmalarining tekislanishi, yonoq mushaklarining zaifligi bilan namoyon bo‘lishini ta’kidlaydilar. Mimik mushaklarda qoshlarni ko‘tarish, ko‘zlarni navbatma-navbat qisish, bir tomondan yonoqlarni shishirishda qiyinchiliklar kuzatiladi. Yuz va mimik mushaklar hamda artikulyatsion apparat harakatlari yengil darajadagi psevdobulbar dizartriya nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarda tez charchash, sustlik, harakat sifatining pastligi, aniqlik va ravonlikning pasayishi bilan tavsiflanadi, harakatlar yetarli mushak kuchi va hajm bilan bajarilmaydi.

L.V.Lopatina, Y.F.Sobotovich, M.B.Eydinova kinetik-kinestetik sezgilarning yetishmovchiligi nafaqat alohida tovushlarning artikulyatsiyasiga, balki bir tovushdan ikkinchisiga o‘tish sifatiga, artikulyatsiya harakatlarining izchil almashinuvi ravonligiga ham ta’sir qilishini ta’kidlaydilar. Bundan tashqari, teskari kinestetik afferentatsiyaning pasayishi eshitish va ko‘rish kabi bevosita nutq jarayoni bilan bog‘liq bo‘lgan turli funksional tizimlarning integratsiyasini sekinlashtirishi mumkin (A.N. Kornev).

L.V.Lopatina, N.V.Serebryakova, Y.F.Sobotovich va boshqalar ushbu toifadagi bolalarda tovush talaffuzi buzilishining polimorfligini ta’kidlaydilar. L.V.Lopatina fonetik-fonematik tomonlarini o‘rganish jarayonida fonologik nuqsonlarga nisbatan antropofonik defektlarning ustunligini aniqlagan. Uning fikriga ko‘ra, eng ko‘p uchraydigan nuqsonlar quyidagilardir: hushtak va shovqinli tovushlar hamda [r] tovushining yon talaffuzi, old til tovushlarining tish orasidan aytilishi, til orqasining o‘rta qismi spastik zo‘riqishi natijasida barcha tovush guruhlarining yumshoq talaffuzi, murakkab tovushlarning artikulyatsiya jihatdan soddaroq variantlar bilan almashtirilishi, affrikatlarning tarkibiy qismlarga bo‘linishi yoki ularning tor variant bilan almashtirilishi. Mualliflar nuqsonli tovushlar faqat artikulyatsiyali murakkablik bilan emas, balki akustik yaqinlik bilan ham belgilanishini qayd etadilar.

Shunday qilib, yengil darajadagi psevdobulbar dizartriya sharoitida tovush talaffuzining polimorf buzilishlari va teskari kinestetik afferentatsiyaning pasayishi nutq-eshitish analizatori faoliyatining pasayishiga hamda fonematik eshitishning ikkilamchi yetarlicha rivojlanmaganligiga olib keladi (L.V.Bondarko, L.A.Verbitskaya, L.R.Zinder, R.Ye.Levina, L.V.Lopatina, T.B.Filicheva, G.V.Chirkina va boshqalar). Uning yetarli darajada rivojlanmaganligi ba’zi bolalarda o‘zlari u yoki bu tovushlarni qanday talaffuz qilishlarini sezmaslik, biroq boshqa odamlarning nutqida noto‘g‘ri talaffuzni payqash kabi holatlarda namoyon bo‘lishi mumkin (R.I. Martinova, Ye.F. Sobotovich, A.F. Chernopolskaya va boshqalar).

So‘zlarning eshitish va kinestetik obrazini noaniq idrok etish morfologik o‘zgarishlarga e’tibor qaratishni pasaytiradi (bu o‘zgarishlarning shakllanishi ularning tovush tarkibidagi qo‘shimchalarni taqqoslash bilan chambarchas bog‘liq), shuningdek, so‘zlarning grammatik shakllarini farqlashda qiyinchiliklar tug‘diradi (G.V. Gurovets, S.I. Mayevskaya, 1978; L.V. Lopatina, N.V. Serebryakova, R.I. Martinova, L.V. Melexova, M.B. Eydinova va boshqalar). Yengil darajadagi psevdobulbar dizartriya nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarda nutqning grammatik tuzilishining buzilishlari turlicha va o‘zgaruvchan bo‘lib, morfologik va sintaktik tizimning yengil shakllanmaganligidan tortib, ekspressiv nutqdagi sezilarli aggrammatizmga ega bo‘lgan holatlar kuzatiladi (L.V.Lopatina, N.V.Serebryakova). Bola uchun fleksiylar aniq ma’noga ega bo‘lmagan, doimiy o‘zgarib turuvchi muhit bo‘lib, fiziologik jihatdan zaif nutqiy qo‘zg‘atuvchi hisoblanadi va shuning uchun uzoq vaqt davomida ular tomonidan idrok etilmaydi (O.M.Vershinina, O.Ye.Gribova, V.A.Kovshikov, S.A.Mironova, T.V.Tumanova). Shu sababli, ushbu toifadagi bolalar uchun grammatik shakllarni analogiya asosida shakllantirish, ya’ni “aytib beruvchi” so‘z namunasi bilan foydalanish qiyinchilik tug‘diradi. Shu bois, bir xil sintaktik konstruksiyalarning grammatik jihatdan shakllanishida barqarorlik kuzatilmaydi. Ayniqsa, grammatik ma’noni o‘zlashtirish, so‘z yasash, o‘zakdosh so‘zlarni tanlash kabi topshiriqlar katta qiyinchilik tug‘diradi (R.A.Belova-David, R.I.Martinova, L.V.Lopatina, N.V.Serebryakova va boshqalar).

Foydalanilgan boshqa adabiyotlar

1. Ayupova M.Y. Logopediya. - T.: O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2007. 143-b.
2. Mo‘minova L.R., Amirsaidova Sh.M., Mamarajabova Z.N., Yakubjanova D.B. va boshq. “Maxsus psixologiya”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent – 2013. 182-b.
3. Mo‘minova L.R., Ayupova M.R. Logopediya T.: Pedagog 2013 56-b.
4. Toxtiyarova Sh.E., Shakirova Sh.D., Abidova N.Z. - “Nutqning ontogenezda rivojlanishi”. O‘quv qo‘llanmasi. “Innovatsiya-Ziyo”. T.:2020. B. 42-52 b.
5. Выготский, Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский. – М.: Лабиринт, 2016. – 414 с.
6. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном логопункте. – М.: «Владос», 2010. – 239 с.
7. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. У младших школьников Екатеринбург, 2011. – 320
8. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб.пособие для пед.вузов/ В.И.Загвязинский; под редакцией Атаханова Р. - М.:Академия, 2001. - 208 с.
9. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. – М.: РГГУ, 2007. 351 с.
10. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2000. 78 с.
11. Корнев А.Н. Основы логопатологии детского возраста: клинические и психологические аспекты / А.Н. Корнев. - СПб.: Речь, 2006. — 380 с.
12. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи / Р. И. Лалаева. — М.: Детство-Пресс, 2004.